

JIYDADOSHLAR OILASINING ASOSIY TURKUM VA TURLARI. TARQALISHI VA AHAMIYATI

ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ И ВИДЫ СЕМЕЙСТВА ДЗИДДАДОШ. РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ И ВАЖНОСТЬ

THE MAIN GENERA AND SPECIES OF THE FAMILY OF ANTS. DISTRIBUTION AND IMPORTANCE

Abdusamatova Gulhayo

Andijon davlat pedagogika instituti

Tabiiy fanlar fakulteti

Biologiya yo'nalishi 202-guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14292169>

Annotatsiya: ushbu tezisdagi jiydadoshlar oilasi tarqalishi asosiy turkumlari, meva tarkibi, gulining tuzulishi haqida umumiy ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: jiydanamolar qabilasi, jiydadoshlar oilasi, monopodial, aktinomorf, jiyda, chakanda

Аннотация: в данной диссертации даны общие сведения об основных категориях распространения семейства джидадаш, составе плодов и строении цветка.

Ключевые слова: племя джииданамо, семейство джииданамо, моноподии, актиноморфы, джиида, чаканда

Abstract: This thesis provides general information about the main groups of the distribution of the family of Phyllanthus, the composition of the fruit, and the structure of the flower.

Keywords: tribe Jiydanamo, family Jiydasidae, monopodial, actinomorphic, Jiyda, Chakanda.

Jiydanamolar qabilasi – Elaeagnales Buta qisman daraxt shaklidagi o'simliklar. Barglari oddiy, qirralari tekis, yulduzsimon tukchalar bilan qoplangan, navbatlashib joylashgan, yonbargchasi. Gullari och sariq, ikki jinsli, ba'zan bir jinsli, to'g'ri, tojibarglarsiz.

Jiydadoshlar oilasi – Elaeagnaceae. Bu oila 3turkumga mansub, 40ga yaqin turni o'z ichiga oladi. Ular Shimoliy Yarimsharning subtropik va mo'tadil iqlimli hududlarida tarqalgan. Tanasi panjasimon qipiqalar yoki yulduzsimon tuklar bilan qalin qoplangan. Barglari oddiy, yonbargsiz, ketma-ket yoki qarama-qarshi joylashgan. Guli monopodial shoxlangan to'pgullarda (ratsemoz) joylashgan, qo'sh jinsli, aktinomorf, 4 a'zoli. Changchilari kosacha barglari bilan tutash. Urug'chisi bitta meva bargidan shakllangan, tugunchasi ustki. Gul formulasi: P4A4G1. Mevasi danakli, danagi ust tomondan shirali yoki quruq et bilan qoplangan. Oilaning 3 turkumidan 2 187 tasi (Jiyda, chakanda) Osiyo, Yevropadada tarqalgan, 1 turkumi (Sheferdiya) Amerika qit'asida o'sadi. O'zbekistonda 2 ta turkumga oid 4 ta turi o'sadi. Bitta turkumi Avstraliyagacha boradi. Ular buta za daraxtlardan iborat. Gullari ikki jinsli. Jiyda – Elaeagnus turkumining 40 ga yaqin turlari Shimoliy Amerika, Janubiy Yevropa, Kichik Osiyo va MDH davlatlarida tarqalgan. O'zbekistonda jiyda turlari Sirdaryo, Amudaryo va Zarafshon daryolaridagi to'qayzorlarda tarqalgan.

Chakanda - Hippophae rhamnoides poyalari sertikan, barglari chizg'ichsimon, gullari ayrim jinsli, mevasi sariq, to`q sariq, yeyish mumkin, sershox buta yoki daraxt. O'zbekistonning yirik daryolari hosil qilgan to`qayzorlarda tarqalgan. Ikkala turkum turlari ham dorivor va iste`mol qilinadigan o`simlik sifatida juda qadrlanadi. Mevasi oziq-ovqat sifatida iste`mol qilinadi. Tarkibida aminokislotalar, vitamin, oshlovchi moddalar, shakar, kraxmal va oqsil bor. Jiydalardan ixota daraxtlari sifatida foydalaniladi. Chakanda, jirg'anoq (Hippophae) -jiydadoshlar oilasi daraxtsimonlar yoki butasimonlar turkumi; dorivor va mevali ekin. Yevrosiyoning iliq iqlimli mintaqalarida 3 turi tarqalgan. Sharqiy va G'arbiy Sibir, Kavkaz, O'rta Osiyo, jumladan, O'zbekistonda daryo sohillari va to`qayzorlarda Chakandaning jumrutsimon turi (H.rhamnoides) yovvoyi holda o`sadi. Rossiyaning Oltoy, Sibir va Noqoratuproq zonalarida madaniylashtirilgan navlari o`stiriladi. Tabiiy o`sadigan chakandazorlardan ham keng foydalaniladi. Chakanda yorug`sevar, qurg'oqchilik va sovuqqa chidamli. Bo'yi 2—5 m, sershox, bargi nashtarsimon zich, usti kulrang, osti kumushsimon. Chakanda ikki uyli (erkak va urg'ochi daraxtli) o`simlik. Bahorda barg chiqarishi bilan gullaydi, shamol yordamida changlanadi. Gullari mayda sarg'ish, hidli. Mevasi avgust oxiri sentabr boshlarida pishib yetiladi, mayda, tuxumsimon yoki dumaloq, novdalarga zich yopishgan, rangi och sariq yoki sarg'ishqizil, ta'mi nordonshirin. Tarkibida organik kislotalar, qand, S va V, Ye, G' guruhi vitaminlari, karotin hamda tibbiyotda ishlatiladigan shifobaxsh moy bor. Chakanda bachki, parxish hamda qalamchasidan ko`paytiriladi. Qumliklarni, qirg'oqlarni, temir yo'l bo'ylarini mustahkamlash, yo'laklarni qordan ximoya qilish maqsadida ham ekiladi. Mevalari yangiligida yeyiladi, murabbo, jem, sharbat tayyorlanadi, moy olinadi. Bog' va xiyobonlarda manzarali o`simlik sifatida o`stiriladi.

Sharq jiydasi (Elaeagnus orientalis L) mevalari azaldan xalq tabobati obyekt sifatida o`rganilgan yirik mevali shakllari ajratib olingan va oziq-ovqat va dorivor sifatida foydalanilgan hamda ilmiy jihatdan o`rganilgan. Ming yillar davomida Sharq jiydasining yirik mevali shakllari yaratilganki, ular nafaqat yirik mevalari, serhosilligi, tez hosilga kirishi hamda turli tuproq va iqlim sharoitlariga moslashib o'sa olishi bilan ajralib turadi. Jiyda daraxti juda plastik o`simlik. Shu sababli ham jiydaning ekologik tabiatini anglash bir buncha murakkab. Sharq jiydasining bargi oddiy, ensiz kumushrang, daraxti 8–10 m, shoxlari siyrak, tikanakli yoki tikansiz, guli 2 jinsli, sariq serasal, xushbo'y efir moyli, mevasi sarg'ish, mag'izsiz danakli, eti unsimon, xushxo'r. Jiydaning mevasi yangiligida yoki quritib iste`mol qilinadi. Mevasidan spirt va kuchsiz alkogolli ichimliklar tayyorlanadi. Tabobatda oshqozon-ichak kasalliklarini davolashda ishlatiladi. Yog'ochidan turli xil buyumlar yasaladi, parfumeriya sanoatida, gulidan efir moyi olinadi. Jiyda qurg'oqchilikka chidamli, yer osti suvlari yuzi va sho'r tuproqlarda ham o`saveradi. Danagidan, ildiz bachkisidan va qalamchasidan ko`payadi. Ko`chati o'tqazilgach, 3 -5 yilda hosilga kiradi. May- iyun oyida gullaydi, mevasi sentyabr-oktyabrda pishadi. Bir tupi 50 kggacha hosil beradi. Jiyda 60-80 yil yashaydi. Non jiyda mevali daraxt sifatida ekiladi, o'rta bo'yli daraxt. Sernam joylarda yaxshi o`sadi. Ser hosil, mevasi yirik, mazali, qizg'ish-qo'ng'ir rangli. O'zbekiston o'rmonchilik ilmiy-tadqiqot institutida 20 ga yaqin navi ta'riflangan. Qizil jiyda, Ra'no, Urganch, Xuramoy, Toshkent deserti, Cho'li qandak, Qizil qandak va boshqalar.

References:

1. Prator O., Shamsuvaliyeva I., Sulaymonov E., Axunov X., Ibodov K., Mahmudov V. Botanika. Darslik. Toshkent “Таълим нашриёти” 2010,
2. Prator O., Nabiyeu M. O`zbekiston yuksak o`simliklarining zamonaviy tizimi. Toshkent “O`qituvchi”, 2007
3. X.Q.Haydarov, Y.SH.Tashpulatov, X.X. Jalov, I.U. Mukumov O`simliklar sistematikasi. Darslik. Samarqand 2019
4. O'.Prator, Q.Jumayev. Yuksak o`simliklar sistematikasi. Toshkent 2003

